

MILLIY MUSIQA MEROSINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI O‘QUVCHILARDA VATANPARVARLIK RUHINI OSHIRISH

Yuldashev G‘ayratjon Ne‘matjon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada “Milliy tarbiya g‘oyalari raqamli formatga o‘tkazish va ta‘lim jarayonida qo‘llashning zamonaviy texnologiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusida nazariy asoslar va amaldagi muammolar va takliflar yoritilgan. Milliy musiqa merosimizni raqamlashtirish usullari va ularning o‘uvchilarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashga bo‘ladigan foydali omillari haqida fikr va mulohazalar berilgan

Kalit so‘zlar: o‘quv-tarbiya jarayoni, raqamli muhit, milliy musiqa, vatanparvarlik, umumta‘lim maktab o‘quvchilari.

Bugungi shiddatli davr barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta‘lim tizimida ham jahonda kechayotgan o‘zgarishlarga mos holda o‘qitishni taqozo etmoqda. Mamlakatimizning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda tub islohotlar o‘tkazilayotgan jarayonda, jamiyatimizda milliy madaniyat va san‘at, ma‘naviyat va ma‘rifat hamda taraqqiyparvarlik omillariga alohida e‘tibor berilmoqda. Ota bobolarimizdan meros bo‘lib meros bo‘lib kelayotgan bebaho bebaho milliy qadriyatlarni va an‘analarimizni imkoni boricha to‘laroq tiklash, tarixiy-madaniy yodgorliklarimizni shu jumladan musiqiy merosimizni mufassil o‘rganib borish, muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarimizni har tomonlama yetuk barkamol bo‘lib yetishishlarida astoydil xizmat qilish har bir ustozning eng dolzarb vazifasi bo‘lishi hozirgi kunning ham talabi ekanligi, vatanparvar, fidoyi, har ishda tashabbuskor barkamol avlodni tobora shakllantirish, olingan bilimlarni to‘la-to‘kis keying yosh avlodlarga o‘rgata oluvchi komil shaxsni tarbiyalash asosiy maqsadlardan biri. Milliy musiqa, xalqimizning o‘tmish hayotini so‘z va ohanglardagi o‘ziga xos ifodasidir. Keyingi paytda milliy o‘zbek mafkurasi va milliy g‘oya haqida ko‘p gapirilmoqda. Milliy mafkura, unga asoslangan milliy g‘oya xalq va millatni o‘zligini, mentalitetini bir nuqtaga jamlab harakat dasturiga aylantiradigan hamda butun xalqning g‘ayrat-shijoatini yagona maqsadga yo‘naltiruvchi qudratli kuchdir. Shunday ekan, asl musiqa o‘z ifodasini hech qachon yo‘qotmaydi. Milliy musiqa madaniyatimizning har qachongidan chuqurroq va atroflicha o‘rganish va uni xalq ichida keng targ‘ib qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Musiqa inson hayotining ajralmas bir qismi bo‘lib, ajdodlarimizdan asrlar qadar bizgacha jilolanib, sayqal topib tadrijiy taraqqiy etib keldi. Jumladan, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy kabi buyuk allomalarning ko‘plab risolalarida

sozandalik san’ati, musiqani tinglash madaniyati, musiqa ilmi to‘g‘risida ko‘plab qimmatli ma’lumotlar bayon etilgan. Ma’lumki, O‘rta Osiyo xalqlari tarixda musiqa va adabiyotni juda yuqori qadamlarda rivojlantirdi. Ular o‘zlarining milliy musiqalarini yaratishda og‘zaki yoki tarixiy inshootlarga asoslangan. Bu musiqa repertuarlarida yaxshi tushuncha berilgan milliy adabiyot turlari ham o‘z o‘rinini olishgan. O‘rta Osiyo xalqlari milliy adabiyot turlari orasida dostonlar, qo‘shiq, poemalar va hadisalar jamlanmasini qo‘llaganlar.

Jamiyatimizda milliy musiqani rivojlantirish va ta’lim etish hamda milliy musiqani yangi yaratish o‘z muhimligini saqlab qolmoqda. Bu milliy musiqa qayta tiklash va uning yaratishida hamjihatlik va tarixiy xususiyatlarni qo‘llash orqali, o‘zbek xalqi tarixini, axloqiy qadriyatlarini va milliy ruhni saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Sharq fanining buyuk ikki arbobi: Forobiy va Ibn Sino kabi Alisher Navoiy ham musiqani cholg‘u va ashulaga bo‘ladi, so‘z va musiqa bir-biriga tayanib ketganda, ularning har ikkala tushunchalari, o‘z-ozidan o‘zgaruvchan rivojlanishlarga ega bo‘lishi mumkin. Sharq mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan musiqa, insoniyatga, insonlarning o‘z-o‘zidan tafakkur qilishga, sezishga va his qilishga olib kelishga imkoniyat beradi va bu esa insonlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashga yordam beradi va umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi.

Bugungi kunda barcha fan va ta’lim sohalari qatori musiqa ta’limida ham innovatsion texnologiyalarni fanga olib kirish, uni hayotimizga tatbiq etishni, ta’lim sifat samaradorligini yuqori cho‘qqilarga ko‘tarish dolzarblik kasb etmoqda. Bu o‘rinda davlatimiz tomonidan o‘tgan qisqa vaqtlar davomida 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha «Harakatlar strategiyasi»da «Oliy ta’lim muassasasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarni amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish» “to‘liq kafolatlantirilganligi bu, o‘z navbatida, ta’lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyat ta’limni modernizatsiya qilish hamda yangi ta’lim texnologiyalari va resurslarini ishlab chiqishga, ularni sinovdan o‘tkazishga, ta’lim jarayoniga joriy etishga qaratil” gan muhim masala bo‘ldi. Davlatimiz tomonidan ilgari surilayotgan ta’limni yangi bosqichga ko‘tarishda jahon standartlariga to‘liq javob beradigan raqobatbardosh ta’lim strukturasi yaratishni malakali pedagoglar oldiga muhim vazifalar sifatida qo‘ymoqda. Innovatsion ta’lim texnologiyalari, o‘quv jarayonini yanada qulaylashtirish, o‘quvchilarning mustaqil va samarali o‘rganishlarini tashkil etish, va ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va yaxshi tushunarli qilishga imkon beruvchi yangiliklardir.

Milliy musiqamizning o‘rganilishi va ta’limi esa, tarixiy va nazariy fanlar bilan birgalikda amaliy tadqiqotlarga ham asoslanadi. Bu tadqiqotlar, milliy musiqa san’atining kelajakdagi rivojlanishi uchun ko‘p tajriba va bilimlarni jalb etish uchun zarurdir. Bular milliy musiqamizni mustaqil ravishda o‘rganishning katta yordamchilari va ta’minlovchilari hisoblanadi.

Bolalar qo‘shiqni matnni tez va osongina esda qoldirishga o‘rgatish kerak va matnni murakkabligiga qarab so‘zlarini o‘rgatish lozim. Birgalikda to‘rtliklar takrorlanadi, buni o‘qituvchi bolalarga taklif qiladi, so‘zlar to‘g‘ri, ta’sirli, aniq talaffuz etilishi kerak. Bolalarni jarangdor qilib matnni o‘qib berishi juda foydali bo‘ladi, bunda o‘qish artikulyatsiya apparatini aktivlashtiriladi, nafas olish va uni uzoq vaqt mobaynida chiqarmay turishni shakllantiradi. Matnni zanjirband usulida qaytarish ma’qul. Bunda bir o‘quvchi birinchi satrni, ikkinchi o‘quvchi ikkinchi satrni, keyingi o‘quvchilar shu tariqa butun boshliq she’r matnini takrorlab o‘rganadilar. Bunday usul ularda diplomatsiya qilish va diqqatini oshiradi.

Yuqori sinfga tahsil olayotgan o‘quvchilar mashq daftarlariga, o‘rganilayotgan asarlarining matnini yozib olishliklari talab etiladi. Boshlang‘ich sinflarda esa asar matnni xatdoskalarga, maxsus plakatlarga yozib o‘rgatishlik tavsiya etiladi. Yoki kuylanuvchi asar matn qismlarini tarqatma material, kartochkalarga yozib olish ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi.

O‘quvchilar esa uni ko‘chirib olishadi va o‘rganadi. Bu jarayonni kompyuter orqali ham o‘rgatish hozirgi davr talablaridan biri. Qo‘shiq matni uning kuy-ohangi bilan birgalikda o‘zlashtiriladi. O‘ynaylik omon, xalfa qo‘shiqlari, mehnat qo‘shiqlari, yalla, terma janridagi qo‘shiqlar shular jumlasidandir.

Qo‘shiqning kuyini o‘rgatish uning bandlari bilan birgalikda o‘rganish jarayoni bilan bog‘liq. Bu ish bolalarning ham, o‘qituvchining ham diqqat e’tiborini talab etadi. Kuyni o‘rgatish oldidan uni biror musiqa asbobida chalib, qo‘shiqning birinchi bandini aytib yoki turli texnik vositalardan video, audio yozuvlaridan foydalagan holda bolalarga eslatib o‘tish yuqori samaradorlikka erishish omili bo‘lib hisoblanadi.

O‘qituvchi har bir bandni faollik bilan ijro qilib beradi undan keyin bolalar bilan birgalikda ma’lum sur’atda ohangi bilan qo‘shiqni kuylashni o‘quvchilardan talab qiladi. Odatda o‘quvchilar dastlab qo‘shiqni dadil ayta olmaydilar, ammo bir necha bor takrorlash tufayli tobora dadil aytadigan bo‘lishadi. Bordi yu o‘rganilayotgan tartib o‘quvchilarga yetarli darajada tushunarli bo‘lmasa, uni takror yana bir-marta cholg‘u asbobida chalib qo‘shiq aytib beriladi, lekin uzoq to‘xtalib qolmaslik lozim. Chunki bu vaqtda o‘quvchilarning diqqati zaiflashadi, shu sababli ular passivlashib qolishadi. Qo‘shiqning qiyin joylarini alohida o‘rgatish yaxshi natija beradi.

Mahalliy uslublarga xos qiyin ijro qilinadigan qo‘shiqlar ham katta sinflarda o‘rgatiladi. Ayniqsa, oltinchi sinf o‘quv dasturidan o‘rin olgan qo‘shiqlar o‘quvchilardan oldin egallagan bilim va ko‘nikmalar xotimasini ko‘rsatadi. Musiqa darsligida 30 ta asar berilgan bo‘lib shundan 7 ta asar qadimdan shakllangan milliy musiqa merosimizga tegishli. Qolgan 23 tasi bolalar kompozitorlari hamda jahon klassik namoyandalari ijodlariga mansub. Bu sinfdagi qo‘shiqlar o‘zining xilma-xilligi va murakkabligi bilan ham farqlidir. Yettinchi sinfdagi barcha vohalarga xos musiqiy janrlar o‘zlashtiriladi. Musiqa darsligida jami 44 ta asar taqdim etilgan bo‘lib, shundan 20 tasi qadimdan shakllangan milliy mumtoz musiqamiz namunalarini qamrab olgan bo‘lib, qolgan 24 tasi o‘zbek kompozitorlari tomonidan kuylash va o‘rganish uchun taqdim etilgan repertuarlarni tashkil etadi. Xususan, Surxondaryo-Qashqadaryo mahalliy uslubiga xos janrlardan cholg‘u musiqa, mehnat qo‘shiqlari, lola sayli qo‘shiqlari, bahor mavsum marosim qo‘shiqlari va baxshichilik san’ati bilan birgalikda alohida cho‘pon qo‘shiqlari o‘rin olgan. Shuningdek, sinfdan tashqari tarzda Buxoro Samarqand mahalliy uslubiga xos janrlardan “Bog‘bon qiz”, “Qarsak” janri, “Besh qarsak” qo‘shig‘i, “Yallachilik” san’ati, “Buy-buy” qo‘shig‘i, “Dilbar”, “Mavrigi” qo‘shig‘i, “Buxorcha” qo‘shiqlari o‘rganilsa yanada maqsadli bo‘lardi.

Yuqori yettinchi sinfga o‘tganda mahalliy uslublardan Farg‘ona-Toshkent hamda Xorazm mahalliy uslublariga xos bo‘lgan qo‘shiq va kuylar o‘rganiladi. Bu viloyatlar va hududlarning o‘ziga xos musiqa va adabiyot turlari mavjudligini ko‘rsatadi.

“O‘tgan davrda fan va texnologiyalarni rivojlantirish sohasida bir qator ta’lim turlari bo‘yicha zarur infratuzilmalar yaratilmoqda, muayyan intellektual va texnologik salohiyat shakllantirilmoqda.” Bu, o‘z navbatida, ta’lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyat ta’limni modernizatsiya qilish hamda yangi ta’lim texnologiyalari va resurslarini ishlab chiqishga, ularni sinovdan o‘tkazishga, ta’lim jarayoniga joriy etishga qaratiladi. Biroq, musiqa ta’limi sohasida tizimli muammolar, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish uchun mavjud imkoniyatlar va salohiyatlardan yaxshi foydalanishga yetarli diqqat qaratilmaganligi, ko‘zlangan islohotlarining samarali amalga oshirilishiga hamda mamlakatning fan sohasida musiqa ta’limining innovatsion rivojlanishiga qarshi ko‘rsatilgan to‘sqinliklar quyidagilar. Birinchidan, musiqa ta’limida zamonaviy fan va innovatsion texnologiyalar yutuqlari va rivojlanish tendensiyalarini lozim darajada tahlil qilish va o‘rganishning oqsoqligi mavjud. O‘qituvchilar, darsni yanada qiziqarli va o‘z fikrlarini tushuntiradigan holatga olib keladigan texnologik vositalardan foydalanishlari kerak. Bu o‘qituvchilar uchun yangi va samarali ish tajribalarini topish va ularni o‘rganish uchun bir necha yo‘llar mavjud. Masalan,

pedagogik bloglar va forumlar orqali o‘qituvchilar kollektivi bilan aloqada bo‘lish va ularning tajribalaridan foydalangan holda yangi texnologik vositalarni ishlatishni o‘rganishlari mumkin. Buning yanada yaxshi varianti, esa onlayn kurslarga yoki dasturlarga ro‘yxatdan o‘tish va ulardan foydalanishdir. Ular o‘qitishning boshqa shakllarini topishlari va o‘quvchilarni ta’limda qiziqtirish uchun shunchaki bir necha ishlab chiqilgan dasturlar va ilovalardan foydalanishlari kerak. **Art-texnologiyaga asoslangan musiqa ta’limi:** texnologiyani musiqa ta’limiga integratsiyalash talabalarga interaktiv va qiziqarli tajribalarni taqdim etishi mumkin. Masalan, turli musiqa janrlari, uslublari va asboblarini o‘rganish uchun raqamli platformalar yoki dasturiy ta’minotlardan foydalanish ularning milliy va xalq musiqasi haqidagi tushunchalarini kengaytirishi mumkin. Kompyuterda amaliy dasturlar yordamida tayyorlangan didaktik vositalar, o‘quv-metodik material va resurslar. fanga oid elektron o‘quv adabiyotlari, o‘rgatuvchi tizimlar, multimedia va boshqa dasturidan dars jarayonida foydalanish, musiqa madaniyati fani darslarida Power Point, Sibelius, Audacity, programma bilan ishlash va samarali foydalanish kerak. Elektron ta’lim dasturlari asosida “Davlat ta’lim standarti”da belgilangan “musiqa madaniyati ta’limining yangi mazmun-mohiyatini yosh avlod tarbiyasida milliy musiqiy merosimizga vorislik qilaoladigan, umumbashariy musiqa boyligini idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazishni nazarda tutadi” Olib brogan ilmiy tadqiqotimizning amaliy qismi hisoblangan mazkur bob tadqiqot ishimiznin asosi hisoblanib umumta’lim maktabi o‘quvchilarining milliy musiqa merosimizni asrab avaylagan holda o‘rganishlari borasidag dastlabki kchik intilishlarimizning debochasi hisoblanadi. O‘ylaymizki, yaqin kelajakda bu kabi dasturiy vosiatalar o‘sib kelayotgan yosh avlodimiz qalbida milliy musiqamizga bo‘lgan cheksiz hurmat va vatanparvarlik, sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirishda o‘z samarasini beradi va katta –katta maqsadlarga kalit bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo‘jayeva N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.* – Toshkent, 2018.
2. Yo‘ldoshev J.G. *Zamonaviy ta’lim texnologiyalari.* – Toshkent, 2020.
3. UNESCO. *ICT in Education.* – Paris, 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.